

Karjan sekoittaminen metsässä: metsäpaimentolaisuus

www.af4eu.eu

(kuva G. Bakogiorgos)
Lehmät ja vuohet sekalaidunessa Evrytaniassa Kreikassa

Sekalaiduntaminen määritellään kahden tai useamman eläinlajin (esim. lehmien, vuohien ja lampaiden) laiduntamiseksi samanaikaisesti. Sekalaiduntaminen tarjoaa monia etuja, kuten laidunten täyden hyödyntämisen (eri eläinlajitkäyttävät eri kasveja tai samojen kasvien eri osia), onnistuneen rikkakasvien torjunnan ja biomassan vähentämisen, maaperän hedelmällisyyden ja terveyden paranemisen, luonnon monimuotoisuuden lisääntymisen ja viljelijän voitonkasvun. Myös suurpetoja vastaan suojautumisen tason parantaminen on tärkeää. Lisäksi sekakarjan perustaminen vähentää kotieläintilan liiketoimintariskiä, koska yhden lajin kuolemaan johtavan taudin puhkeaminen ei johdakoiteläintilan täydelliseen tuhoutumiseen. Lampaiden ja vuohien sekaparvien muodostaminen on ollut yleinen käytäntö Kreikassa muinaisista ajoista lähtien. Sekakarjan perustaminen pienmärehtijöiden kanssa ei kuitenkaan ole helppo tehtävä, koska pienmärehtijät osoittavatyleistä vastenmielisyyttä nautojen läsnäoloa kohtaan erityisesti vedenjakelupisteiden läheisyydessä. Tämä vaikeus voidaan ratkaista joko tilaniukuudesta johtuvalla pakollisella rinnakkaiselolla (kuten Stenoman kylässä Evritaniassa) tai erityisillä tekniikoilla, joilla luodaan "side" lampaiden tai vuohien ja nautojen välille. Itse asiassa "siteen" kehittyminen on sellaista, että lammaslaua voi seurata mitä tahansa karjalaumaa eikä tiettyjä eläimiä. Käytettävissä olevan laidunmaan optimaalinen käyttö voidaan saavuttaa lisäämällä laitumelle toisen lajin yksilöitä. Kirjallisuuden mukaan 200-300 lampaan lauma voidaan siis lisätä laitumelle, jossa laiduntaa 200 naudankarjan lauma, vaikuttamatta karjan tuottavuuteen ja parantamatta samalla tilan taloudellista tulosta. Yleisesti ottaen karjan ja pienmärehtijöiden sekalaiduntaminen on erittäin hyvä tekniikka tilanpuutteesta johtuvien ongelmien ratkaisemiseksi erityisesti vuoristoalueilla, joilla viljelijöiden välillä vallitsee ristiriitoja ja kilpailua maasta.

Georgios Mpakogiorgos,
Vasiliki Lappa, Andreas
Papadopoulos, Anastasia
Pantera

Metsä- ja metsätalouseläimien
luonnonympäristön hoito,
Karpenissi, Kreikka

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.